

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА, КАК РОДНОГО.

Турсунова Озода

кафедра узбекского языка и литературы, русского
языка, педагогики, психологии, Бух. Г.М.И.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7817447>

Введение

Организация учебного процесса в общеобразовательных школах на языковых уроках напрямую связана с работой с филологическими словарями (толковыми, терминологическими, словарями неологизмов и т.д.). Несомненно, процесс работы со словарями на уроках русского языка невероятно важен и преподаватель должен сделать его неотъемлемой частью каждого урока изучения языка. Ведь, как мы знаем, любой вербальный язык состоит из слов, и для того чтобы овладеть тем или иным языком, надо в первую очередь освоить его лексикон, другими словами словарный состав. Ученики должны осознавать необходимость использования академических, учебных словарей во время изучения языка из урока в урок, в них должен проявиться тот самый учебный интерес к словарям. В наше время работа со словарями приобрела больше электронный характер, то есть использование электронных, онлайн словарей в интернет пространстве через всевозможные цифровые устройства – телефоны, планшеты, ПК, ноутбуки, лэптопы и т.д.. Доступ и возможность использования различных типов словарей существенно увеличились, можно прибегнуть к услугам словаря, не сходя в библиотеку или книжный магазин, что стало существенно комфортней для многих обучающихся родным и иностранным языкам. Несмотря на это, принцип работы со словарями остался прежним. На начальном этапе изучения словарей преподаватели должны объяснить значение и принципы работы словарей, чтобы учащиеся могли легко ими пользоваться. Они смогут пользоваться любым словарем без труда.

Лексическая деятельность также способствует обогащению словарного запаса учащихся и необходима для развития навыков грамотности учащихся. Опираясь на свой педагогический опыт, я уверена, что словарные упражнения должны быть частью каждого урока. Начиная с упражнений на лексику в начале урока и заканчивая формированием собственного словарного запаса. Мы считаем, что владение словарем

каждым учеником является необходимым условием для лексикографического учебного процесса [1, с 848].

В процессе своего исследования, я проанализировал учебники Т. А. Ладыженской, М. М. Разумовской, С. И. Львовой, Л. А. Тростенцовой М. Т. Баранова; на предмет выявления заданий и упражнений, направленных на работу со словарями на уроках русского языка. Данные учебники четко демонстрируют нам, что для реализации работы со словарями авторы прибегают к вариативным способам и методам.

Учебный словарь для средних и общеобразовательных школ . А. Тростенцовой, М. Т. Баранова и Т. А. Ладыженской. Содержит следующие интересные с академической точки зрения приложения:

- а) «Обрати внимание на правильно произношение», указывает на орфоэпический минимум;
- б) «Пиши правильно», что указывает учащимся на важность орфографического минимума;
- в) «Толковый словарь», содержащий семантическое значение слов.

В описываемых учебниках не редки упражнения, в которых слова маркированы вопросительным знаком "?". Данный знак свидетельствует тому, что для определения значения данного слова обучающиеся могут обратиться к толковому словарю в конце учебника [2, 14-19].

Основной учебный процесс со словарями имеет место быть на уроках русского языка в 5-6 классах общеобразовательных школ. Этот учебный словарный процесс обусловлен активным использованием словарей во время освоения раздела "Лексика". Для эффективной работы со словарями на уроках мы разработали задания, которые дополняют материалы учебников. Задание 1. Прочитайте сказку А. С. Пушкина "О царе Салтане". Какие слова были вам непонятны? Выпишите из сказки устаревшие слова с помощью словаря. К какому словарю вы обратитесь? Определите их лексическое значение по словарю устаревших слов. Составьте 2-3 предложения спредложенными словами.

Задание 2. Найдите ошибки в словах: малюск, жури, экспиримент, парашут, винигрет, бугалтер, лате. Исправьте их с помощью орфографического словаря.

Задание необходимо выполнять индивидуально. Учитель предлагает обучающимся орфографические словари. Данного рода задания позволяет осмыслить грамматические явления, научиться систематизировать

знания. Приобретается навык самостоятельной работы и углубляются знания по орфографии [3, с. 416].

Заключение

В заключение хотелось бы добавить, что активное применение различных лексикографических техник во время урока родного языка, как и во время изучения любого иностранного языка в целом способствует успешному овладению изучаемого языка как с разговорной, так и с грамматической точек зрения. Язык можно выучить только при условии освоения значительной несущей части его словарного состава, т.е. лексикона, и именно для этой практической цели и созданы словари с различными их вариациями.

Использованная литература:

1. Адамчик, Н.В. Самый полный курс русского языка / / Н. В. Адамчик. – Минск : Харвест - 2008 - с.848.
2. On the use of study dictionaries in mother language lessons of general secondary schools //EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH// 14-19
3. The possibilities of using textbooks during mother tongue classes T. Ozoda ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal 5 (5), 408-418.

